

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ - КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ахметова Клара Ирисматовна,

и.о. доцент кафедры Педагогическое образование и психология
Университета образования Ренессанс

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933076>

Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию аспектов патриотического воспитания молодежи как направления государственной молодежной политики с успешным и стабильным развитием Узбекистана в будущем. основополагающим принципом идеологии современного патриотизма акцентирует поддержку родной стране и деятельность на благо Отечества, уважение традиций. Патриотизм является ведущей позицией в списке жизненных ценностей Узбекистана.

Ключевые слова. система образования, воспитание, патриотизм, патриот, патриотическое воспитание, проблема патриотизма, гражданственность, традиции, ценности, национальное самосознание.

Annotation. This article is devoted to the disclosure of aspects of patriotic education of youth as a direction of state youth policy with the successful and stable development of Uzbekistan in the future. The fundamental principle of the ideology of modern patriotism emphasizes support for the native country and activities for the benefit of the Fatherland, respect for traditions. Patriotism is a leading position in the list of life values in Uzbekistan.

Key words: education system, upbringing, patriotism, patriot, patriotic education, problem of patriotism, civic consciousness, traditions, values, national identity.

Проблема патриотизма являлась предметом постоянного внимания на протяжении всей многовековой истории развития отечественной педагогической мысли. Ее воспитательные традиции насчитывают не одно тысячелетие. За этот период наш народ создал свою педагогическую культуру, в основе которой лежат народность, патриотизм, духовность.

В условиях многонациональности Узбекистана в системе образования важное значение приобретают вопросы воспитания у подрастающего поколения чувства уважения к другим народам и чувства любви к Родине.

Многие выдающиеся ученые, талантливые философы, педагоги, психологи, писатели и публицисты в своих трудах неоднократно обращались к теме патриотического воспитания.

Данная проблема является актуальной на всех этапах развития человеческого общества. В настоящее время в связи с кардинальными преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества данная проблема приобретает особое значение. Социокультурные преобразования, которые происходят в нашем современном обществе, приводят к значительным

изменениям в экономической, политической, социальной и духовной сферах социума. В настоящее время под влиянием средств массовой информации, телевидения, Интернета, периодических различных изданий большая часть молодежи настроена жить сегодняшним днем, легко добиваться успешных результатов, соответствовать стандартам общества потребления. Вследствие чего, происходит трансформация традиционных ценностей, связанная с притуплением чувства патриотизма и гражданственности. Это проявляется в неуважительном отношении к государству, к его устоям, идеям и идеологии, в повышении агрессии и эгоизма, в падение престижа военной службы [5, с. 198]. Особенно остро проблема патриотизма и патриотического воспитания наблюдается в среде современной молодежи.

Актуальность проблемы патриотизма в современном обществе также определяется следующими основными причинами:

- расширением неблагоприятной среды социального пространства, оказывающей негативное воздействие на сознание и чувства молодежи;
- разрушением традиционных ценностей, преемственности поколений;
- обострением общественных противоречий в обществе;
- изучением и анализом духовно-нравственной и социально-гражданской зрелости студенческой молодежи;
- изучением нормативно-правовой, методической и научной литературы.

В данном контексте проблема формирования патриотического сознания студентов на современном этапе развития общества является одной из наиболее актуальных направлений в системе подготовки молодого поколения к самостоятельной жизни в социуме.

Нравственной основой жизнеспособности государства является патриотизм, который представляется важным внутренним мобилизующим ресурсом развития общества, активной гражданской позицией личности, проявляясь в готовности к самоотверженному служению своей Родине. Патриотизм является социальным явлением, которое связывает основу существования и развития государственности и наций. Вопросы патриотического воспитания молодежи являются чрезвычайно актуальными в настоящее время. Если недооценивать патриотизм как важную составляющую общественного сознания, то это ведет к ослаблению духовных, культурных, социальных, экономических основ развития государства и общества. Это определяет важность и приоритетность патриотического воспитания современной молодежи.

Вышеуказанные изменения, происходящие во всех сферах жизнедеятельности нашего общества, современная содержательно-ценностная переориентация молодого поколения настойчиво требуют всемерного развития и применения потенциала патриотизма в интересах воспитания современной молодежи. Формирование и развитие патриотизма в современной молодежи является безотлагательной задачей нашего государства и каждого человека который занимается образованием и воспитанием молодого поколения. Так как чувство патриотизма обладает необыкновенной притягательной силой для личности, оно воодушевляет и сплачивает массы в самые тяжелые минуты, побуждает людей к активным действиям по социально-экономическому развитию своего Отечества, обеспечению его безопасности в мирное и военное время, является гарантом сохранения государства и народа.

Патриотизм в современных условиях - это, с одной стороны, преданность своему отечеству, а с другой, - сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав нашего государства. Воспитание чувства патриотизма у студентов является сложным и длительным процессом. Воспитание, прививание любви к близким людям, к родному городу и родной стране играет большую роль в становлении личности студента. Ознакомление их с родным краем, с его историко-культурными, национальными, географическими, природными особенностями формирует у студенческой молодежи такие черты характера и качества, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины.

Существуют различные определения понятию патриотизма. Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова понятию патриотизм дает следующее определение: «Патриотизм - преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [6, с.496]. В энциклопедическом словаре по политологии, под редакцией Аверьянова Ю.И.: «Патриотизм - эмоциональное отношение к родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать от врагов» [7, с.247]. Словарь иностранных слов в русском языке даёт следующее определение этому понятию: «Патриотизм - это любовь к родине, к отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями» [8, с. 275].

Таким образом, вышеприведенные формулировки позволяет утверждать, что «патриотизм» это конкретное личностное качество человека. Сущность данного феномена заключается: 1) в любви к Отечеству, к родному краю, к своему многонациональному народу, его героической истории, культуре, обычаям и традициям; 2) в стремлении своими конкретными действиями,

поступками служить своему Отечеству, его социально-экономическому процветанию, политической независимости и территориальной целостности.

На каждом возрастном этапе выражение чувства патриотизма и патриотическое воспитание имеет свои определенные особенности. Патриотизм, относящийся к студенческой молодежи определяется нами как его потребность участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей живой природы, существование у них таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира. Поняв и осознав все это, молодое поколение может менять мир к лучшему, быть полезным для общества и близких, любить страну не только в душе, но и в делах.

Содержание патриотического воспитания студентов заключается в следующем:

- приобщение студентов к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм;

- знакомство с историей семьи, предками семьи, родственниками, родословной, семейными традициями; с городом, селом, его историей, традициями, известными людьми, достопримечательностями;

- организация творческой продуктивной деятельности студентов, в которой студент проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных.

Необходимость решения данной проблемы и реализации установленного содержания патриотического воспитания требует внесения изменений и совершенствования организации работы образовательного учреждения, направленное на формирование патриотического сознания личности студентов посредством уточнение содержания образовательного процесса, через более гибкую систему воспитательной работы. Организацию процесса формирования патриотизма в вузе следует рассматривать как сложный процесс, все компоненты которого должны быть взаимосвязаны между собой и при этом дополнять друг друга, что предполагает целенаправленное и комплексное его осуществление.

Мы считаем, что в рамках образовательного процесса целесообразно вводить специальные курсы по гражданскому и патриотическому воспитанию молодого поколения на базе образовательного учреждения. Воспитание патриотических чувств личности важно проводить посредством

пропагандистской деятельности с целью развития таких личностных качеств, как бескорыстие, милосердие, коллективизм, готовность к самопожертвованию.

Воспитательный потенциал социально-гуманитарных учебных дисциплин с позиции их значимости для формирования патриотизма, гражданской культуры у студентов достаточно велик. Эти учебные дисциплины образуют единую совокупность мировоззренческих, аксиологических, духовных, а также соответствующих им организационно-деятельностных ресурсов аудиторной и внеаудиторной работы. Такие социально-гуманитарные дисциплины, как педагогика, психология, философия, социология, история, культурология обладают огромным воспитательным потенциалом и способствуют формированию патриотического сознания, гражданской культуры студенческой молодежи. То есть, они помогают воспитывать в них такие качества личности, как патриотизм, толерантность, гражданственность которые необходимы для адаптации в современном гражданском обществе. Помимо этого, в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин, постигая знания о человеке, его взаимоотношении с природой, обществом, студенты приобретают духовные ценности, ценностные ориентации, нравственные позиции.

Особенное место в формировании патриотических чувств занимает организация внеучебной воспитательной деятельности студентов, досуга (создание творческих объединений, студенческих советов, молодежных центров, групп, занимающихся краеведческим поиском, охраной окружающей среды). Главным стержнем в этой работе должна быть заинтересованность самих преподавателей, которые являются примером в глазах воспитанников, их стремление к сотрудничеству и объединению. Также в решении проблем патриотического воспитания современного поколения активное участие должна принимать сама молодежь, которая должна понимать, осознавать всю важность своей деятельности в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю.

Таким образом, формирование патриотического сознания молодежи, на сегодняшний день является неотъемлемой частью воспитательной работы высшего учебного заведения. Важной задачей его деятельности является не только подготовка будущих высококвалифицированных специалистов, но и патриотически-развитых личностей. В условиях современного общества приоритетным направлением воспитательной работы высшего образовательного учреждения по патриотическому воспитанию должно стать развитие и утверждение в сознании молодого поколения чувства дога,

гражданской ответственности, уважения к историческому прошлому своего народа, любви к Родине, а также желания жить и работать в своем регионе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Алиева, И. Е. Воспитание активной гражданской позиции студентов [Текст]: приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу "СПО"/ И. Е. Алиева.-- 2007. № 6.
2. Агапова Г.В. К вопросу о патриотическом воспитании студенческой молодежи /Г.В. Агапова //Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2007. - № 43-2. - С. 9-11.
3. Бузский М.П. Теоретические проблемы патриотизма и патриотического воспитания / М.П. Бузский, А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. - 90 с.
4. Вырщиков, А. Н. Концептуальные основы патриотического воспитания учащейся молодежи [Текст]: сборн./ А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев, В. И. Лутовинов.— Волгоград: ПринТerra, 2007. — 324с.
5. Крикун Е.В. Тема бунтарства в молодежной среде / Крикун Е.В., Хатова А.Н. // Материалы международной студенческой научной конференции Белгородского ГАУ, 9 - 10 февраля 2016 г. - Белгород: Издательство Белгородского ГАУ, 2016. - С. 198.
6. Ожегова С. И. Толковый словарь русского языка.
7. Политология: энциклопедический словарь. Общ.ред. и сост. Ю.И.Аверьянов. –М.: Изд-во Московского коммерч. ун-та. 1993.
8. Словарь иностранных слов современного русского языка. –М.: **Издательство:** Аделант, 2014.
9. Ярлова Т.В. Патриотическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях / Т.В. Ярлова // Среднерусский вестник общественных наук. - 2015. -№ 2 (38). - С. 107-112.